

GENDER TENGLIGI TUSHUNCHASI VA UNING HUQUQIY ASOSLARI

Rasulova Tursunoy Tòlqinovna

Jizzax viloyati yuridik texnikumi òqituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7571449>

Annotatsiya. Ushbu maqola Gender tengligi tushunchasi va uning huquqiy asoslari yoritib berilgan. Maqola davomida turli fikr va mulohazalar berilgan bo'lib, maqola so'ngida xulosa va takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: inson huquqlari, milliy qonunchilik, BMT, Xotin-qizlar huquqi, Gender tengligi.

ПОНЯТИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА И ЕЕ ПРАВОВАЯ ОСНОВА

Аннотация. В данной статье раскрывается понятие гендерного равенства и его правовая основа. На протяжении всей статьи приводятся различные мнения и комментарии, а в конце статьи даются выводы и предложения.

Ключевые слова: права человека, национальное законодательство, ООН, права женщин, гендерное равенство.

THE CONCEPT OF GENDER EQUALITY AND ITS LEGAL BASIS

Abstract. This article explains the concept of gender equality and its legal basis. Throughout the article, various opinions and comments are given, and conclusions and suggestions are given at the end of the article.

Key words: human rights, national legislation, UN, Women's rights, Gender equality.

Mavzuning dolzarbligi: Inson huquqlari demokratik huquqiy davlatning eng muhim belgisi, har bir davlatning demokratik taraqqiyot darajasini ko'rsatuvchi muhim mezondir. Shuning uchun ham, inson huquqlari xalqaro va milliy qonunchilik tizimda muhim o'rin tutadi. Zero, inson manfaatlarini ta'minlangan, huquq va erkinliklar himoyalangan davlatgina huquqiy va demokratik davlat deb e'tirof etiladi.

Bugungi kunda inson huquqlarining ajralmas qismi sifatida ayollar huquqlari, erkak va ayol o'rtasidagi ijtimoiy huquqiy tenglik masalasini islomiy qadriyatlar bilan umumiy farqlovchi tomonlarini o'rgatish dolzarb mavzulardan biridir. Chunki hozirgi kunda dunyoning ko'plab mintaqalari ayollarning jamiyatdagi mavqei, ular huquqlarining poymol etilayotganligi bilan bog'liq jiddiy muammolar yuzaga kelyapti.

Jamiyatimiz taraqqiyotining hozirgi bosqichida o'zbek xalqi ma'naviyatini, jumladan siyosiy va diniy savodxonligini oshirish jarayonida ayollar huquqiga doir qoidalarni ilmiy tahlil qilish ijtimoiy zarurat sifatida belgilanmoqda. Bu jarayonda ayollar masalasi asosiy omillardan biri sifatida muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida xalqimiz ma'naviyati, huquqiy madaniyatini oshirish jarayonida ayollar huquqiga doir qoidalarni ilmiy tahlil qilish ijtimoiy zaruratga aylanmoqda.

(Hadisi sharifdan)

Keyingi paytlarda ayollar, ularning tabiati, huquq va erkinliklari haqida yozilayotgan asarlar yomg'irdan keyingi qo'ziqorindek ko'payib ketdi. Darhaqiqat, hozirgi kunda ular to'g'risida turli izlanishlar olib borilmoqda, tibbiy jihatlari o'rganilmoqda, ularning huquq va erkinliklari diniy va boshqa turli nuqtai nazardan ko'rib chiqilmoqda. Qisqasi ayollar mavzusi tom ma'noda bozori chaqqon, moda mavzulardan biriga aylanib bormoqda. G'arblik feministlar,

ya'ni hayotning barcha jabhalarida, ayollarni birinchi o'ringa olib chiqishni o'z oldilariga maqsad qilib qo'ygan ayollar harakati tarafdorlari bu sohada peshqadamlikka intilmoqdalar.

Beshik tepasidagi alladan umrning so'ngi nafasigacha hayotning barcha muhim voqealarida ayol erkaklar bilan hamdam, hamnafas. Uy sohibasi. Turmush achchiq-chuchuklari ham uning gardaniga tushadi. Eng qadim zamonlardan buyon ayol erini ovdan qaytishini kutar ekan, ziroatchilik bilan shug'ullandi, turmushda kerakli asbob-uskunalar yasab, hunarmandchilikka asos soldi. Hayotdagi barcha madaniy an'analarni saqlab, rivojlantirib, davom ettirib, keyingi avlodlarga ham yetkazish uning zimmasida bo'ldi. Farzand tarbiyasi ko'chmanchilikdan voz kechishga olib keldi. Shu sababli birinchi uy-joylar qurilib, o'troq hayot tarzini boshlab bergan ham ayol zoti bo'ldi. Shunday qilib, hozirgi davr taraqqiy etgan madaniyatining avvalidan ayol erkak bilan hamnafas bo'lgan.

Ibtidoiy jamoa a'zolarining ijtimoiy va axloqiy teng huquqliligi moddiy boyliklarni yaratish va taqsimlash jarayonida jamoaviylikni ta'minladi. Qarindosh-urug', oila, qabila kengashida ayollar erkaklar bilan nafaqat teng huquqli, balki onalik huquqiga ko'ra ham sezilarli ustunlikka ega bo'lishgan. Tarixda matriarxatning mavjud bo'lganligi haqidagi g'oya tarafdorlari amerikalik etnograf L.G.Morgan, shotlandiyalik huquqshunos J.R.Mak-Lennom, shveysariyalik huquq tarixi bo'yicha mutaxassis I.Y.Baxofenlar izidan borgan ayollar ozodligi tarafdori Avgust Bebel (1840-1913) ayol kishining obro'si, uy sohibasi, tinchlik va totuvlik garovi, kerak bo'lsa, hakam va avliyo, muqaddas ona ekanligi haqida yaxshi so'zlar yozdi. Tarix sahnasida tez-tez qirolichalarning ko'rinib turishi, shahzoda farzandlarining yuritayotgan siyosatiga rahnamolik qilishini Avgust Bebel onalik huquqi tufayli deb bildi.

Ayollar mehnati yangicha "men", "meniki", "mening uyim" kabi tushunchalarning paydo bo'lishi bilan sekin-asta o'zining avvalgi muhim ijtimoiy ahamiyatini yo'qotib, endi shunchaki xonaki, uy-ro'zg'or yumushi mavqeini oldi. Shundan boshlab ayol o'z uyi, ro'zg'orining bandisiga aylandi.

Keyingi paytlarda ayollar, ularning tabiati, huquq va erkinliklari haqida yozilayotgan asarlar yomg'irdan keyingi qo'ziqorindek ko'payib ketdi. Darhaqiqat, hozirgi kunda ular to'g'risida turli izlanishlar olib borilmoqda, tibbiy jihatlari o'rganilmoqda, ularning huquq va erkinliklari diniy va boshqa turli nuqtai nazardan ko'rib chiqilmoqda. Qisqasi ayollar mavzusi tom ma'noda bozori chaqqon, moda mavzulardan biriga aylanib bormoqda. G'arblik feministlar, ya'ni hayotning barcha jabhalarida, ayollarni birinchi o'ringa olib chiqishni o'z oldilariga maqsad qilib qo'ygan ayollar harakati tarafdorlari bu sohada peshqadamlikka intilmoqdalar.

Xotin-qizlar huquqi inson huquqlari demakdir. Lekin bu uzoq yillar mobaynida tan olinmay kelindi. Jahonda xotin-qizlarga qarshi behisob jinoyatlar sodir etildi. Bu jinoyatlar zo'ravonlik, nomusni toptash, turli qiynoqlar kabi jinoyatlarni o'z ichiga oladi. Jahon jamoatchiligi xotin-qizlarga qarshi jinoyatlar haqida ilk marotaba 1980-yillarda so'z ochdi. Faqat 1985-yildagina ayollarga qarshi jinoyatlar masalasi BMT ning kun tartibiga qo'yildi.

Shundan so'ng bu mavzu eng dolzarb muammolardan biriga aylandi, ya'ni BMT 1945-yili tashkil topib, inson huquqi masalasi kun tartibidan tushmay kelayotgan bo'lsa-da, xotin-qizlar huquqlarini ham inson huquqlari ekanligi xususida yaqindagina so'z ochildi. BMT ning ayollar maqomini belgilovchi taftish guruhiga o'z navbatida "Ayollar huquqlari diskriminatsiya qilishning barcha ko'rinishlarini bartaraf etish haqida"gi Deklaratsiyasi 1965-yili taqdim etilib, 1967-yili tasdiqlandi. Shundan so'ng taftish guruhi ayollarga qarshi kamsitishning har qanday

ko‘rinishiga barham berish haqidagi Konvetsiya ustida ish olib bordi. Bu Konvetsiya 1979-yili qabul qilinib, 1981-yili kuchga kirdi. Xotin-qizlar uchrashuvlari nufuzi orta boshladi. Mexiko, Kopengagen, Nayrobi, Vena, Pekin, Qohiradagi uchrashuvlar ana shular jumlasidandir. Xususan, Qohira deklaratsiyasining 6-moddasida ham erkak va ayol teng huquqliligi alohida ta’kidlab o‘tilgan. Unda erkak va ayollarning teng huquq va majburiyatlarga va burchlarga ega ekanligi belgilangan. Shu yillarda ko‘plab norasmiy xalqaro tashkilotlar va ayollar Xerta Kuuzinen rahbarligidagi Xalqaro demokratik federatsiyasi BMT ning ayollar maqomini belgilovchi guruhida 1975-yilni Xalqaro xotin-qizlar yili deb e‘lon qilinishini talab qildilar.

Bu harakat 1972-yilda boshlandi. Va nihoyat, 1975-yil BMT tomonidan Xalqaro xotin-qizlar yili deb e‘lon qilindi. Shu bilan birga 1976-yildan to 1985 yilgacha bo‘lgan davr xotin-qizlar o‘n yilliga deb belgilandi. Mana shu vaqt davomida ayollarning yirik anjumanlari bo‘lib o‘tdi. 1975-yilda Mexikoda, 1980-yil Kopengagenda, 1985-yili Nayrobida o‘tkazilgan yig‘inlar ana shular jumlasidandir.

Shu davrda gender degan jumla kishilik iste‘moliga kirib kela boshladi. Gender tengligi, gender tengligini amalga oshirish kabi mavzularda bevosita ayollar tashabbuslari bilan treninglar, davra suhbatlari o‘tkazila boshlandi. Xo‘sh, gender o‘zi nima degani, uning mohiyatini nima tashkil etadi?

Gender (gender) – inglizcha atama bo‘lib, ijtimoiy jinsiylikni ifodalaydi. Ijtimoiy jins (“gender”) va biologik jins (“sex”) tushunchalari esa shu asosga ko‘ra farqlanadi. Atamashunoslik nuqtai nazardan gender tushunchasi feminizmning nazariy rivojlanish jarayonida, keyinchalik bevosita gender tadqiqotlari jarayonida shakllandi. Gender xotin-qizlar va erkaklarning oila va jamiyatdagi, shuningdek, madaniyatga oid munosabtlariga ta’sir etuvchi omillarni tashkil qiluvchi prinsipdir. Gender xotin-qizlar va erkaklarning o‘ziga xos xususiyatlari va tegishli xatti-harakati bo‘yicha tushunchalarni ham o‘z ichiga oladi. U vaqt va madaniyatdan madaniyatga o‘tgani sari o‘zgarishi mumkin. Siyosiy makon, sinfiy va etnik mansublik, jismoniy va ruhiy nogironlik, yosh bilan bog‘liq ijtimoiy holatlar majmuiyi ham genderning rolini o‘zgartiradi. Gender hayotiy konsepsiyadir. Chunki u xotin-qizlarning tobe‘ligi (erkaklarning baland mavqei) ijtimoiy jihatdan qanday ahvolda ekanligini ifodalaydi. Bunday hollarda tobe‘lik o‘zgartirilishi yoki tugatilishi mumkin. Gender notengligi biologik hodisa bo‘lmaganligi sababli o‘zgarish xususiyatiga ega.

Gender ko‘proq hokimiyat masalasiga tatbiq qilinadi, ya’ni u faqat ayollar haqida emas, hokimiyat haqida hamdir. Gender shunday bir tahlilki, u bizga dunyoga yangicha nigoh bilan qarashga va quyidagi savollarga javob izlash imkonini beradi: haq-huquq kimda? erkakdami, yoki ayoldami? yoki ikkalasida hammi? Kimning haq-huquqi yo‘q? Taraqqiyot ne‘matlaridan har ikki jinsning teng foydalanishlari uchun haq-huquqlar qay yo‘sinda odilona taqsimlanishi kerak? Gender tahlili shu va shu kabi yechimini topib beradi. Gender konsepsiyasi quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

1. Erkaklar va ayollar o‘rtasidagi munosabat. (Avvalo, haq-huquqqa oid munosabatlar);
2. Jamiyatda erkaklar va ayollarning tutgan ijtimoiy mavqei (Shaxsning hayot tarzi va buning muassasa hamda tashkiliy tizimlardagi ifodasi).

Lekin genderning ma’nosi bundan kengroq. U avvalo, taraqqiyot erkaklar va ayollarga qanday ta’sir etishini o‘rganadi. Inson huquqlari tashkilotlari, ayniqsa, gender masalasida faoliyat yurituvchi tashkilotlar yuqoridagi prinsiplarni o‘zlariga qonuniy asos qilib olgan holda ish olib

boradilar. Bugungi kunda bu say' i haraktlar natijasi o' laroq, ayollarga nisbatan mavjud bo' lgan bir qancha to' siqlar olib tashlandi. Ular mehnat va siyosat sohalarda faoliyat yurita boshladilar. Davlatlar qonunchilik tizmlariga kerakli o' zgartirishlar kiritishga majbur bo' ldi.

Ayollar bilan bog' liq bunday o' zgarishlar natijasida bir qator ijobiy o' zgarishlarga erishildi. Jumladan, Kanada, Islandiya, Shvetsiya, Norvegiya, Daniya, Finlyandiyada boshqaruvning qonunchilik tormog' iga ayollarning jalb qilinishi tufayli sog' liqni saqlash, ta' lim, ijtimoiy ta' minot tizimining faoliyati tubdan yaxshilandi, byudjet mablag' larining asosiy qismi shu sohalarga yo' naltirildi. Niderlandiya, Germaniya, Janubiy Afrika Respublikasida ayollarni davlat boshqaruv tizimiga jalb etish ancha kengaydi. Masalan, Kanada federal davlat xizmatidaga ayollar 42 % ni, yuqori lavozimlarda esa deyarli 20 foizni tashkil qilgan. AQSHlarining sobiq prezidenti B.Klinton ma' muriyati AQSH tarixida eng ko' p ayollar ishtirok etgan ma' muriyat hisoblanadi: undagi 2500 lavozimning 40 % ni xotin-qizlar egallagan. 27 ayol prezident tavsiyasiga ko' ra eng yuqori davlat lavozimlariga tayinlangan. Shvetsiya hukumatida 1995 yili 50 % o' rinni ayollar egallagan. Finlyandiya hukumatining qonun-qoidalariga ko' ra davlat boshqaruvidagi xodimlarning 40 foizini xotin-qizlar tashkil qilishi shart deb belgilab qo' yilgan.

Sovet Ittifoqi davrida esa hukumat tarkibida uchtagina ayol bo' lgan – davlat tarbiyasi xalq komissari A.Kollontay, baliq sanoati ministri P.Jemchujnova, madaniyat ministri Ye.Furseva. Sovet ittifoqi parchalanib ketgach, uning o' rnida qolgan MDH davlatlarida ayollarning siyosiy sohadagi o' rni uncha yuqori bo' lmayotganligi ko' p bor ta' kidlanadi. Shunga qaramay O' zbekistonda bu sohada rivojlanishni kuzatishimiz muki. 1998-1999 yillarda ayollar oliy hokimiyat tizimida 9,4 %ni tashkil etgan bo' lsa, 2002 yil boshlarida davlat boshqaruvi tarkibida xotin-qizlar 13,7 % ni tashkil qilgan. Ayollarni davlat siyosatidagi o' rnini mustahkamlash uchun 2004 yilda bo' lib o' tgan ikki palatali parlament saylovlarida ham ayollarga bir qator imkoniyatlar qonunchilik bilan belgilab qo' yildi. O' zbekiston bu ko' rsatkichlarga shu kabi islohotlarni amalga oshirish, uzluksizlik asosini ta' minlab beruvchi normativ hujjatlarni qabul qilishi va albatta, hukumatimizning ayollarga berayotgan katta e' tbori tufayli erishayotir.

G' arb feministlari olg' a surayotgan gender tengligi prinsipini mukammal deb bo' lmaydi. Shu bilan birga u demokratiyaning yuqori cho' qqisi ham emas. U bir qator xato va kamchiliklarga ega. Xususan, ayollarni butunlay iqtisodiyotga jalb qilish natijasida ularni xor bo' lib, og' ir mehnatlar ostida ezilishiga, o' z navabatida erkaklarning o' z rafiqalari, opa-singillari, hatto, ota-onasi uchun iqtisodiy ta' minot burchining yo' qolishiga sabab bo' lmoqda. Eng yomon tomoni ayollar erkaklar bilan barcha sohalarda teng bo' lishi kerak degan g' oyasi turli oilaviy mojarolarni kelib chiqishiga turki bo' lmoqda.

Feministlar o' z g' o' yalarini yoyish davomida ming yillar davomida rivojlanib kelgan o' zaro hurmat ehtirom tuyg' ulariga bolta urmoqda. Bizning fikrimizcha, ayollar va erkaklar o' rtasidagi munosabatlar huquqlar tengligi shiori ostida emas, balki, bir-birini tushinish va hurmat qilish qilish asosida bo' lmog' i lozim.

O' zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2019-yilning 19-mart kuni yoshlarga e' tiborni kuchaytirish, ularni madaniyat, san' at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, ularda axborot texnologiyalaridan foydalanish ko' niktalarini shakllantirish, yoshlar o' rtasida kitobxonlikni targ' ib qilish, xotin-qizlar bandligini oshirish masalalariga bag' ishlangan videoselektor yig' ilishi bo' lib o' tdi.

Yig'ilishda davlat rahbari ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy sohalardagi ishlarni yangi tizim asosida yo'lga qo'yish bo'yicha 5 ta muhim tashabbusni ilgari surgan edi.

Bu tashabbuslar orasida oxirgisi juda katta ahamiyatga ega bo'lib u jamiyatda ayollarning bandligini ta'minlash va shu orqali ularga daxldorlik hissini shakllantirishdan iborat edi. Shu munosabat bilan yig'ilishda xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash masalalari ham muhokama qilindi. Shu maqsadda 2019—2020-yillarda barcha tumanlarda sendvich panellardan 195 ta tikuv-trikotaj korxonalarini tashkil etish belgilangan. Ularni qurish uchun aholi zich yashaydigan, mehnat resurslari ko'p joylar tanlab olingan. Bu korxonalarni tashkil etish natijasida xotin-qizlar uchun 24 mingdan ortiq doimiy ish o'rni yaratish ko'zda tutilgan.

Prezident mehnat qilish istagidagi ayollar ish o'rinlari sonidan ancha ko'pligini hisobga olib, korxonalarda ishni 2 smenada tashkil etish, ularda xaridorgir mahsulotlar ishlab chiqarish zarurligini ta'kidladilar.

Hozirgi vaqtda mamlakatimizda turli soha va tarmoqlarda mehnat qilayotgan ishchi va xizmatchilarning 45 foizini xotin qizlar tashkil etadi. Jumladan davlat va jamoat tashkilotlarida 1400 ga yaqin rahbarlik lavozimlarida mehnat qilmoqda. Ulardan 17 nafari senator, 16 nafari Qonunchilik palatasi deputati, 1075 nafari xalq deputatlari mahalliy kengashlari tarkibida faoliyat yuritmoqda. Ilm-fan, ta'lim-tarbiya, sog'liqni saqlash, madaniyat va san'at sohalorida mehnat qilayotganlarning 72 foizini tashkil etishi mamlakatimizdagi amaliy ishlar natijasidir.

Xulosa qilib aytganda xalqaro huquqda vujudga kelgan gender tushuncha o'zining nisbatan keng qamrovligi bilan hozirgi davrda ham eng asosiy muammoli masalaga aylanib bormoqda. Shuni qo'shimcha qilishimiz kerakki, XIX asr oxiri XX asr boshlarida xalqaro doirada ayollar huquqining toptalishi keyinchalik ularning huquqlarini tiklanishiga olib keldi va ularni himoya qilish uchun bir qator xalqaro doiradagi hujjarlar qabul qilinishi bilan yakunlandi.

O'zbekiston buyuk kelajak sari intilmoqda. Xalqimiz, Konstitusiyada ta'kidlanganidek, xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan qoidalari ustunligini tan etgan holda, insonparvar demokratik huquqiy davlat barpo etishni ko'zlab yashayapti. Qaysi jamiyatda xotin-qizlarga munosabat yaxshi bo'lar ekak, o'sha yerda yuqori ma'naviyat, yuksak madaniyat bo'ladi, jamiyat demokratik o'zgarishlar yo'lida ildam harakat qilayotganligimizni unutmashimiz lozim.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi, 46-modda.
2. "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi Qonun, 2019-yil 23-avgust.
3. Sh.M.Mirziyoyev Yangi O'zbekiston Taraqqiyot Strategiyasi.
4. Sh.M.Mirziyoyev - Erkin Va Farovon Demokratik O'zbekiston Davlatini Birgalikda Barpo Etamiz. T-«O'zbekiston», 2016.
5. Sh.M.Mirziyoyev - Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. T-«O'zbekiston», 2017.
6. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 02.09.2019 йилдаги ЎРҚ-562-сон
7. Kun.uz sayti.